

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Alamghfirah, Alamghfirah, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Abstract— Secara umum sistem informasi terdiri dari 3 tahapan yaitu Perancangan Model Sistem, Perancangan Database Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah yang diberikan kepada seseorang ataupun yang siapa saja membutuhkan. Informasi yang diberikan akan berguna jika penerima membutuhkan objek. Perusahaan selalu mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana deskripsi tentang sistem informasi. Sistem merupakan kumpulan sekumpulan subsistem, komponen, ataupun elemen yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah di tentukan sebelumnya. Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah yang diberikan kepada seseorang ataupun yang siapa saja membutuhkan. Informasi yang diberikan akan berguna jika penerima membutuhkan objek. Sistem, dan Perancangan Aplikasi Sistem. Setiap tahapan sistem informasi saling keterkaitan. Sebelum melakukan perancangan pemodelan sistem dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap software atau pun sistem analisis. Dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang baik jika perusahaan tersebut memiliki sistem informasi yang baik.

Kata kunci : Analisis, Informasi, Sistem

I. INTRODUCTION

Informasi sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan seperti dalam proses produksi atau distribusi barang. Persaingan yang sangat ketat antar perusahaan sehingga masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan secara berjenjang yaitu dari bawah hingga ke manager. Sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki sistem informasi yang baik dimana semua informasi tepat dan direspon dengan baik. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem informasi yang baik maka perusahaan tersebut tidak memiliki kemajuan. Kegagalan ini dikarenakan informasi yang salah dan tak tersampaikan. Sistem informasi merupakan struktur yang terurut yang terdiri informasi.

II. STUDY LITERATUR

A. Sistem

a) pengertian sistem

Sistem merupakan kumpulan sekumpulan subsistem, komponen, ataupun elemen yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah di

tentukan sebelumnya. Pendekatan sistem yang menekankan komponen kerja yang sesuai dengan prosedur. Prosedure merupakan urutan-urutan proses yang melibatkan beberapa individu atau komponen yang berada dalam satu lingkup kerja atau departemen. Sebagai contoh dari sistem yaitu sistem pada komputer yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: (Arif, 2019)

1. Processor
2. RAM
3. Monitor
4. Keyboard.

b) Karakteristik sistem yang baik

Berikut beberapa komponen sistem yang baik: (Arif, 2019)

1. Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, yang artinya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Komponen sistem terdiri dari komponen bagian-bagian dari system (subsistem).

2. Batasan Sistem (*boundary*)

Batasan system adalah bagian yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.^[1]

3. Lingkungan luar sistem (*environment*)

Lingkungan luar sistem (*environment*) adalah di luar bagian dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari^[1]

4. Penghubung sistem (*interface*)

Penghubung sistem merupakan sarana komunikasi antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Asosiasi ini memungkinkan Anda untuk memindahkan sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (output) dari

suatu subsistem merupakan masukan (input) dari subsistem yang lain melalui suatu penghubung.^[1]

5. Masukkan Sistem (input)

Input adalah input energi ke sistem dan dapat berupa sustain (input pemeliharaan) dan input sinyal (input sinyal). Input perawatan adalah input energi untuk operasi sistem. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan output. Contoh program sistem komputer adalah input maintenance, dimana data merupakan sinyal input yang diolah menjadi informasi.^[1]

6. Keluaran sistem (output)

Keluaran sistem adalah hasil energi yang diubah menjadi keluaran yang berguna dan sisanya dibuang. Misalnya, komputer menghasilkan panas sebagai limbah sisa, tetapi informasinya adalah output yang diperlukan.

7. Pengolah system^[1]

Sistem bagian dari proses yang mengubah input menjadi output. Sistem produksi mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dan sistem akuntansi mengolah data menjadi laporan keuangan..

8. Sasaran system

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.^[1]

c) Jenis- jenis sistem

1. *Transaction Processing System (TPS)*

Sebuah perusahaan akan memiliki banyak transaksi dalam kegiatan operasionalnya tersebut. Transaksi-transaksi tersebut Jenieji Sistem awalnya di proses secara manual atau yang sedikit lebih canggih biasa kita kenal dengan istilah punch-card system (19 terus mengembangkan sebuah sistem yang bisa mengolah Namun seiring dengan berjalanya waktu, para ahli teknologi semua transaksi-transaksi perusahaan. McLeod dan Schell (2007) mengatakan sistem komputery yang pertama kali dikembangkan adalah Electronic data processing (EDP) kemudian muncullah Accounting information System (AIS) dan sekarang disebut dengan istilah Transaction Processing System (TPS) Transaction processing system adalah sebuah sistem komputer yang didesain untuk mengolah transaksi yang tidak hanya terbatas pada database atau file system namun juga melakukan pengolahan beberapa operasi transaksi dimana semua transaksi harus berhasil atau semua transaksi harus dibatalkan. Sebagai contoh adalah pengolahan data transaksi bank yang melayani nasabah hampir diseluruh Indonesia. (Mulyani, 2016)

2. *Management Information System (MIS)*

McLeod dan Schell (2007) mengatakan Management Information System adalah sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi yang melakukan pengolahan data agar bisa

digunakan oleh orang yang membutuhkannya. Pembahasan mengenai Management information System akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya.

3. *Virtual Office System*

Virtual Office System merupakan pengembangan dari Office, Automation System yaitu mesin komputer (hardware) dan software yang digunakan untuk membuat, mengumpulkan, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi dan menyebarkan informasi. untuk kebutuhan perkantoran (perusahaan) secara digital untuk mnegerjakan tugas-tugas perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

McLeod dan Schell (2007) berpendapat bahwa cikal bakal office automation yaitu berawal dari sebuah aplikasi yang disebut word processing yang menggunakan jaringan jaringan komunikasi elektronik. Sebagai contoh aplikasi tersebut misalnya e-mail, voice mail electronic calendaring audio conferring, video conferring, fax (facsimile), namun sekarang office automation lebih mengarah kepada personal productivity system, dimana seseorang bisa menggunakan alat-alat elektronik untuk melakukan manajemen dan membantu mengerjakan tugas-tugas pribadi (bisnis) mereka Sebagai contoh Personal Data Assistant (PDA) adalah alat elektronik yang digunakan untuk melakukan manajemen email address book data-data bisnis lain dan sebagainya. (Mulyani, 2016)

4. *Decision Support System (DSS)*

PT. Telkomsel ingin memberikan hadiah kepada 100 Decision Support System pengguna jasa operator yang menghabiskan pulsa lebih dari merupakan sebuah m 5jt perbulan, untuk itu manajemya harus mencari data-data yang membantu seorang pengguna tersebut, dan dia menggunakan program aplikasi manajer atau kelompok untuk melakukan query reporting (pengambilan data) yang aman untuk akhimya menghasilkan 100 pengguna yang menghabiskan pulsa lebih dari 5it perbulan. Proses ini merupakan salah satu contoh Decision Support System, dimana McLeod dan Schell (2007) mengatakan bahwa Decision Support System merupakan sebuah sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer untuk memecahkan sebuah permasalahan. Bila sebelumnya kita sudah mempelajari Transaction Processing System dan Management information System kita dapat melihat bahwa kedua sistem tersebut melakukan pengolahan data yang kompleks, sedangkan Decision Support System melakukan pengolahan data yang spesifik Contoh lain dari Decision Support System misalnya pengolahan data 10 Sales terbaik, 10 produk yang paling laku dipasaran. (Mulyani, 2016)

B. Sistem Informasi

Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah yang diberikan kepada seseorang ataupun yang siapa saja membutuhkan. Informasi yang diberikan akan berguna jika penerima membutuhkan objek. (Arif, 2019). Seperti contoh jika perusahaan A mendapatkan rekor dengan produksi terbanyak di

tahun ini, anda sebagai perusahaan yang bukan pesaing dari perusahaan tersebut pasti tidak merasakan apa-apa.

Informasi pada perusahaan disampaikan berdasarkan departemen atau divisi masing-masing karena jika informasi disampaikan kepada divisi lainnya maka mereka tidak akan merespon karena itulah adanya sistem informasi. Sistem informasi memberikan struktur kemana dan kepada siapa informasi disampaikan agar perusahaan berjalan dengan lancar. Romney and Steindbert mengatakan bahwa terdapat beberapa kriteria informasi yang baik: (Mulyani, 2016)

1. Relevan
2. Andal
3. Lengkap
4. Tepat waktu
5. Dapat dipahami
6. Dapat diverifikasi
7. Dapat diakses

a. Fungsi Sistem Informasi

Berikut beberapa fungsi dari sistem informasi : (Anggraeni & Irvani, 2017)

1. Memungkinkan pengguna tanpa perantara untuk mengakses data yang ada secara efektif dan efisien Sistem Informasi
2. Produktivitas Pengembangan aplikasi dan pemeliharaan sistem.
3. Memastikan ketersediaan kualitas dan kapasitas dalam penggunaan sistem informasi kritis.
4. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Peramalan .
5. Mengantisipasi dan memahami dampak ekonomi dan keputusan investasi untuk berinvestasi dalam sistem informasi.
6. Membangun proses perencanaan yang efektif

b. Komponen Sistem Informasi (SI)

Komponen-komponen dari sistem informasi adalah sebagai berikut: (Anggraeni & Irvani, 2017)

1. Komponen input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi.
2. Komponen model. Ini adalah kombinasi dari prosedur, model logis dan model matematika untuk memproses data yang disimpan dalam database dengan cara tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.
3. Komponen keluaran informasi dan dokumentasi berkualitas yang berguna bagi administrator dan semua pengguna di semua tingkat sistem.
4. Komponen teknologi adalah alat sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, mengeksekusi model, menyimpan dan mengakses data. Menghasilkan dan mengirim output dan memantau kontrol sistem.

5. Komponen basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan di komputer Anda menggunakan perangkat lunak basis data.
6. komponen Kontrol adalah komponen yang gangguan sistem informasi kontrol.

c. Ciri-Ciri Sistem Informasi (Anggraeni & Irvani, 2017)

1. Informasi baru, benar-benar baru dan baru diperoleh untuk penerima.
2. Tambahan, informasi yang dapat diperbarui atau ditambahkan ke informasi yang ada.
3. Secara kolektif, informasi tersebut dapat merupakan koreksi dari informasi yang tidak benar sebelumnya.
4. Konfirmasikan bahwa informasi tersebut dapat memperkuat informasi yang ada

III. PEMBAHASAN

Perancangan sistem informasi sebuah perusahaan tidak hanya dalam lingkup informasi saja akan tetapi dibentuk agar lebih terstruktur dan lebih praktis. Perancangan sistem informasi yang terus dikembangkan. Sebagai contoh sebuah perusahaan hendak membuat suatu sistem tentang peletakan barang di gudang. Kegiatan dilakukan dengan membuat sebuah aplikasi atau sistem yang dimonitoring oleh pekerja. Sistem informasi diperlukan dalam penyimpanan gudang, transportasi serta hasil pengujian labor.

Analisis sistem dilakukan sebelum melakukan perancangan sistem di sebuah perusahaan, analisis dilakukan demi mengkaji dan memberikan usulan pembuatan sistem yang baru. Beberapa hal yang dilakukan saat analisis sistem yaitu :

1. Mengenal sistem secara keseluruhan, meliputi aturan, proses sistem dan teknologi sistem, serta entity-entity yang terlibat di dalamnya.
2. Membuat diagram aliran data untuk menggambarkan sistem dan aliran informasi yang ada di dalamnya.
3. Mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah dan solusinya.

Setelah melakukan analisis sistem maka dilakukanlah perancangan. Perancangan sistem yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu perancangan logikal dan perancangan fisik untuk sistem sekarang dan sistem rancangan. Perancangan logical dilakukan untuk merancang dari sisi bisnis sedangkan perancangan fisik dilakukan untuk merancang bagaimana penggunaan saat beroperasi. Dalam pembuatan sistem informasi dalam perusahaan secara garis besar maka dapat melakukan prosedur – prosedur yaitu :

1. Perancangan Model Sistem
Perancangan model sistem dilakukan untuk mengubah sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui perancangan model sistem kita mengetahui kondisi keseluruhan sistem area yang telah diamati dan membuat memperbaikinya.
2. Perancangan Database Sistem

Setelah dilakukan identifikasi terhadap komponen-komponen sistem, maka langkah selanjutnya di perancangan Sistem Informasi yang optimal. Perancangan sistem usulan perlu dilakukan untuk mendapatkan sistem yang lebih baik. Data dinyatakan sebagai suatu kumpulan dari relasi tabel atau relationship.

3. Perancangan Aplikasi Sistem

Perancangan aplikasi sistem bertujuan untuk aplikasi dapat dengan mudah digunakan sehingga data yang dibutuhkan diperoleh dengan mudah.

Selain itu dalam analisis sistem informasi dengan cara membangun beberapa hal sebagai berikut :

a. *Business process diagram*

Business process diagram dilakukan untuk membuat rancangan perbaikan pada sistem informasi yang digunakan. Proses bisnis aktual menjelaskan bagaimana kondisi sistem informasi yang ada sedangkan proses bisnis usulan mengeliminasi kegiatan-kegiatan pengulangan yang ada dilakukan agar proses lebih efektif dan efisien.

b. *Use case diagram*

Use case diagram diambil berdasarkan 2 unsur yaitu *use case* dan aktor. *Use case* menjelaskan bagaimana rancangan dari sistem informasi usulan. *Use case* dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah penggunaan sistem informasi usulan. Selanjutnya, aktor yaitu siapa saja orang atau operator yang terlibat pada sistem informasi usulan seperti admin, operator 1, staff evaluasi.

c. *Class diagram*

Class diagram pembagian otoritas dan jenjang akses informasi untuk menghindari adanya penyalah gunaan informasi karena masing-masing aktor memiliki tingkat keamanan informasi yang berbeda-beda.

d. *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram menjelaskan hubungan antar entitas dalam sistem informasi usulan. Hubungan tersebut dideskripsikan dengan ERD.

e. *Database*

Database dirancang berdasarkan ERD dan dibuat menggunakan local server XAMPP.

Sedangkan, Sistem informasi pemasaran dirancang dengan memanfaatkan *Content Management System* (CMS). Pada tahap perancangan sistem, aktivitas-aktivitas yang bias dilakukan pada sistem dideskripsikan secara detail. Dalam perencanaan sistem informasi pemasaran, maka dilakukan tahap-tahap seperti berikut :

1. Analisis interaksi obyek dan fungsi pada sistem Penyediaan link (*url*) yang akan dihubungkan dengan halaman informasi. Hal ini terkait dengan struktur menu, pada sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Tersedia 5 pilihan paket wisata pulau. Penyediaan link (*url*) tambahan seperti link menuju google maps untuk

melihat lokasi pada peta. Hal ini membantu pengguna untuk mengetahui lokasi wisata pulau dengan mudah.

2. Merancang user interface Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dirancang dengan konsep web mobile, dimana dapat diakses melalui desktop maupun mobile.

IV. KESIMPULAN

Sistem informasi memberikan struktur kemana dan kepada siapa informasi disampaikan agar perusahaan berjalan dengan lancar. Sistem informasi sangat diperlukan untuk perancangan sistem pada perusahaan baik untuk gudang, pengembangan produk maupun penelitian. Secara umum sistem informasi terdiri dari 3 tahapan yaitu :

1. Perancangan Model Sistem
2. Perancangan Database Sistem
3. Perancangan Aplikasi Sistem

Setiap tahapan memiliki *feedback* yang terstruktur sehingga dapat dilihat kesalahan yang ada pada masing-masing tahapan.

REFERENCES

- Amrina, E., Kamil, I., Triha, H., & Yulianto, A. A. (2019). Perencanaan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 142-152.
- Anggraeni, E. Y., & Irvani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Arif, M. F. (2019). *Analisis Perancangan dan Sistem Informasi*. Surabaya: Qiara Media.
- Azwir, H. H., & Patriani, O. (2017). Perbaikan Pengolahan Pergudangan melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 10-24.
- Mulyani, S. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: ABDI SISTEMATIKA.
- Rahmayanti, D., & Afrinando, R. (2013). Perancangan Sistem Informasi pada Bagian Gudang PT. PN VI unit usaha ophir. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 420-421.
- Yulindra, B., & Wulan, R. F. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*.